

doi: 10.5281/zenodo.2608493

УДК37.013.8: 069

Кудикіна Н. В.,
Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради
«Білоцерківський гуманітарно–педагогічний коледж»
Кузьменко О. Г.,
ЗДО (ясла–садок) № 133, Дарницький район, м. Київ

МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙ У ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ: СТВОРЕННЯ ЕКСПОЗИЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ІГРАШКИ

Сьогодні в дошкільній освіті актуалізувалась потреба у розробці та використанні інноваційних форм роботи з дітьми. До педагогічних інновацій належить музейна педагогіка. Дослідники зазначають, що впродовж останнього десятиліття різні аспекти її розвитку активно обговорювалися у наукових виданнях, були озвучені на численних конференціях та семінарах, методичних нарадах, стали предметом дискусій на круглих столах та форумах. Заняття з експонатами музею, спрямовуючись на соціокультурний розвиток дитячої особистості, допомагають дітям побачити різноманітні речі в культурно–історичному контексті, виховують повагу до людей, які їх виготовляли, сприяють формуванню гуманістичних цінностей.

Зміст поняття «музейна педагогіка» [4] охоплює практичну діяльність педагогічного колективу щодо створення музею у закладі дошкільної освіти, добір змісту, форм і методів роботи з дошкільниками в умовах музейного середовища. Крім іншого, поняття «педагогіка» передбачає наукове обґрунтування означених процесів, розвиток теорії музейної педагогіки як специфічної галузі освіти дітей дошкільного віку.

У закладах дошкільної освіти педагоги прагнуть до створення в музеї освітнього середовища, яке зорієнтоване на вікові особливості дошкільників і дозволяє у доступній формі знайомити дошкільників із культурно–історичною спадщиною українського народу. Природно, передусім враховується, що органічною потребою дітей дошкільного віку є ігрова діяльність, а її неодмінним атрибутом – іграшка.

У такому разі педагогічно доцільно частину музейного середовища відвести для експозиції «Українська народна іграшка», яка складається з експонування іграшок окремих видів. Таки іграшки ще називають традиційними, оскільки через ці предмети передаються національні традиції життєдіяльності попередніх поколінь українського народу, а традиція, як відомо, має соціально–культурне значення, вона виступає механізмом передавання культурної спадщини сучасному суспільству.

Вчені, які вивчали традиційну українські іграшку в спеціальних дослідженнях (Л. М. Герус, О. С. Найден та ін. [1; 2; 3]), або предметно аналізували речі ігрового характеру в контексті дослідження інших проблем (Н. Н. Венецька, Леся Данченко, Ю. П. Лащук, О. М. Пошивайло С. Ф. Русова, В. К.

Соколова та ін.) ставляться до іграшки як до історичного феномену і до важливої функціональної частини народного (переважно сільського) середовища. Культурно–історична й виховна цінність народної іграшки зумовлена її розмаїтістю, інформаційною насиченістю, художньою довершеністю, змістовим і образним багатством, тим, що в ній втілено традиційні місцеві, регіональні риси бачення людиною навколишнього світу та узагальнено національно–смакові властивості, якості, ознаки, певною мірою відбито духовний досвід українського народу.

Наше дослідження з використання української народної іграшки в музейній педагогіці, яке проходить практичну апробацію у закладі дошкільної освіти (ясла–садок) № 133 Дарницького району м. Києва, засвідчило, що доцільно експонувати іграшки за окремими підрозділами. За основу для їх виокремлення візьмемо попередньо обґрунтовану нами класифікацію народних іграшок, запропоновану у монографії «Теорія ігрової діяльності дітей» (підрозділ «Іграшка як матеріальний засіб ігрової діяльності дітей: національно–культурний та педагогічний виміри») [2]. Наводимо орієнтовний перелік підрозділів експозиції української народної іграшки та їх наповнення іграшками, що втілюють традиційні українські образи.

Традиційна українська керамічна іграшка.

Орієнтовний перелік традиційних образів народної керамічної іграшки: коники, баранці, олені, цапи, бички, корови, собаки, свинки, зайчики, рибки, півники, чаєчки, зозульки, індики, павички з павенятами, тури, фантастичні звірі, міфологічні істоти (люди, качки, півники та інші пташки з бичачими, баранячими і кінськими головами), «бариня», «куми», «сусідки», «баринші», «наречені», чорти, леви, ведмеді, звірі–музиканти, вершники на конях, чоловіки на баранах, барині з дітьми і куркою, козаки на трьох конях дудки, свищики–свистунці, «монетки» тощо.

Традиційна українська дерев'яна іграшка та іграшки з інших рослинних матеріалів.

Орієнтовний зміст образів та тематика народних дерев'яних іграшок:

- іграшки, що відтворюють людей і тварин (лялька, коник, пташка тощо);
- зображення меблів (стіл, ліжко, скриня, колиска, лава, крісло, диван, шафа тощо);
- посуд і кухонне начиння (горнято, глечик, тарілка тощо);
- звукові іграшки та відтворення музичних інструментів: свищик, тархательце, деркач, сопілка, скрипочка;
- іграшкові транспортні засоби (візочок, тачка, санки, човник та ін.);
- іграшкова зброя (лук, рушниця, «пштикало», «пукалка»(стрелька), меч тощо);
- іграшкові знаряддя праці та господарського інвентарю: плуг, борова, ярмо і т. ін.);
- іграшки з пристроями механічного характеру (коники на коліщатках, вітрячки тощо) і такі, що механічно рухаються (дзига, коники–качалки, фуркало).

Іграшки з соломи, рогози, початків кукурудзи, лози та інших рослинних матеріалів:

ляльки, фігурки коників, півники, торохтілки, брязкальця, "павучки" і т. ін.

Традиційна українська лялька з текстильних та інших матеріалів.

Вузлові та шиті ляльки, ляльки з папє–маше та м'яких матеріалів, застосування у виготовленні ляльок сухого зілля, трави, виточеної з дерева об'ємної внутрішньої частини, паперові ляльки).

Традиційна українська іграшка з харчових продуктів.

Сирна іграшка: образи – фігурки тварин (барани, олені, бички, півники, курочки, цапи, олені з оленятками, птахи), вершники на конях, коні з бербеницями, «калачики»).

Фігурне печиво як своєрідна іграшка. Ластівки, голуби, зайчики, собачки, олені, свинки, корівки і т. ін. іграшки з тіста.

Досвід засвідчує, що робота в музеї закладу дошкільної освіти з українською народною іграшкою потребує поглибленої методичної роботи з педагогами, яка охоплює такі напрями:

- удосконалення знань вихователів щодо видової своєрідності традиційних українських народних іграшок та їх педагогічних можливостей;
- розвиток практичних умінь педагогів із виготовлення народних іграшок;
- обґрунтування та втілення у практику методики використання народної іграшки в музейній роботі закладу дошкільної освіти.

Наведемо орієнтовний зміст роботи методичного об'єднання лише з одного напрямку роботи, а саме за темою

«Традиційна українська керамічна іграшка».

Теоретичні знання. Історичні витоки керамічної іграшки. Взаємозв'язок між глиняною іграшкою та іншими виробами з глини (фігурним керамічним посудом, скульптурою тощо). Традиційна фольклорність селянської глиняної іграшки. Загадки, прислів'я, казки («Іван Глиняний», «Тромсин») та приказки про глину. Керамічні жіночі зображення, їх зв'язок із слов'янськими язичницькими божествами.

Характерні ознаки української народної іграшки (зв'язок з образами усної народної творчості, умовність, своєрідний примітивізм, узагальненість, лаконічність, досконала стилізація тощо).

Традиційні образи та сюжети керамічних іграшок.

Функціональні особливості керамічної іграшки.

Глина як сировина для виготовлення керамічних іграшок. Види глини, її якості (колір, вологість, однорідність, жирність, пластичність).

Традиційна техніка виготовлення та естетичного оформлення керамічної іграшки (спосіб ліплення, орнамент, розпис (фарби, ангоби), риткування, колір поливи). Способи опалювання керамічних іграшок (опалювання у вогнищі, в гончарному горні, в печі, в муфельній печі). Магічне значення кольорів та символіка орнаменту. Регіональні колірно-колеристичні особливості керамічної іграшки.

Народні майстри традиційної української іграшки. Виготовлення іграшок на художніх промислах – невід’ємна складова частина матеріально-художньої культури народу. Спадковість, збереження і розвиток багатовікових традицій у виготовленні народної іграшки. Творче ставлення до традицій як умова їх збереження.

Практична підготовка. Аналіз традиційних українських керамічних іграшок за їх зовнішніми ознаками, визначення регіональної належності за специфікою застосованої техніки виготовлення, ритміко-пластичної організації, характером орнаменту та загальноестетичного оформлення (Опішня, Косово, Коломия, Вінниччина, Черкащина, Чернігівщина, Кіровоградщина).

Глумачення значення символіки кольорів та розпису.

Практичне застосування набутих теоретичних знань з виготовлення традиційної керамічної іграшки.

Вибір образу для виготовлення, аналіз можливих варіантів ліплення та їх залежності від структурних і композиційних особливостей іграшки чи іграшкового сюжету. Вибір найдоцільнішого способу виготовлення визначеного образу з урахуванням народних традицій та художньо-пластичних можливостей глини. Планування послідовності виконавських дій та їх реалізація.

Набуття практичних умінь та навичок ліплення традиційної української керамічної іграшки. Заготовка сировини. Способи визначення придатності глини для ліплення, її пластичності. Підготовка глини для ліплення (просіювання, відмочування, народні способи обробки глиняного тіста). Зберігання підготовленої глиняної маси.

Раціональне використання інструментів та обладнання під час виготовлення іграшок. Способи та особливості виготовлених свищиків.

Застосування українських народних та регіональних традицій декоративного оформлення народних іграшок (тиснення штампиками, тиснення пальцями, гравірування, наліпні узорі, лушчіння, розписування ангобами, «мармурування» тощо).

Застосування різноманітних способів опалювання виготовлених глиняних іграшок.

Методика використання народної іграшки в музейній роботі закладу дошкільної освіти (народна іграшка як матеріальний засіб музейної педагогіки; мета та завдання використання народної іграшки в музеї ЗДО, методи та прийоми роботи з іграшками різних видів, методи та прийоми роботи вихователя з дітьми різних вікових груп та ін.).

Отже, народна іграшка є незамінним засобом прилучення дітей до соціально-культурних цінностей та традицій українського народу. Створення експозиції української народної іграшки в музеї закладу дошкільної освіти належить до інноваційних процесів в дошкільній педагогіці. Воно є необхідним з точки зору потреб дитини-дошкільника та виховних можливостей народних іграшок і водночас вимагає від педагогів поглибленої методичної підготовки.

ЛІТЕРАТУРА

1. Герус Л. М. Українська народна іграшка кінця ХІХ – першої половини ХХ століття (історія, типологія, художні особливості): Автореф. дис ... канд. мистецтвознавства наук: 04. 12. 01. Львів. академ. мистецтв, Львів, 1997. 20 с.
2. Кудикіна Н.В. Теорія ігрової діяльності дітей: монографія Київ: НМЦВД КУ імені Бориса Грінченка, 2012. 235 с.
3. Найдено О.С. Українська народна іграшка: Історія. Семантика. Образна своєрідність. Функціональні особливості. Київ: АртЕк, 1999. 256 с.
4. Основи музейної педагогіки: методичні вказівки і текст лекцій до спецкурсу / Уклад. О. В. Караманов. Львів: Видав. Центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. 66 с.
5. Панахид Г. І. Музейна педагогіка: тематичний покажчик літератури. Львів: Видавництво «ЛІГА Львів», 2015. 66 с. (Серія «Музейна педагогіка»).
6. Шаповал Л., Клименко Ж., Козаченко Л. Формування національної свідомості дошкільників засобами музейної педагогіки. *Вихователь-методист дошкільного закладу*. 2009. № 4. С. 11–16.